

¿SON LOS TÉS E INFUSIONES TAN BENEFICIOSOS COMO NOS CUENTAN? DESCUBRE EL MUNDO DE LOS ALCALOIDES

Begoña Fernández-Pintor, Lorena González-Gómez, Judith Gañán, Natalia Casado, Sonia Morante-Zarceo, Damián Pérez-Quintanilla e Isabel Sierra.

Universidad Rey Juan Carlos, Escuela superior de Ciencias y Tecnología, Departamento de Tecnología Química y Ambiental (begona.fernandez@urjc.es; lorena.gonzalez@urjc.es)

Palabras clave: alcaloides tropánicos; alcaloides pirrolizidínicos; seguridad alimentaria; infusiones; análisis.

¿Son seguros los alimentos que comemos? Esta pregunta es muy común en la sociedad actual dado que cada vez estamos más concienciados con la Seguridad Alimentaria y el consumo de alimentos saludables y seguros. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) es el organismo encargado de la regulación de los límites máximos o de la prohibición de ciertas sustancias que pueden resultar perjudiciales para la salud en los alimentos. Dicho organismo se apoya en el trabajo de multitud de científicos encargados del desarrollo de metodologías eficientes para poder determinar dichos tóxicos y así poder establecer límites seguros en los alimentos.

Dentro de los contaminantes químicos que aparecen en los alimentos se encuentra una familia de tóxicos llamada toxinas naturales que son aquellas sintetizadas de forma natural por determinadas plantas a modo de defensa contra depredadores como pueden ser los insectos. En concreto, los alcaloides tropánicos y los alcaloides pirrolizidínicos aparecen en nuestra dieta diaria fundamentalmente debido a una contaminación cruzada desde plantas productoras de dichos alcaloides hasta los alimentos que ingerimos. Algunos de los alimentos más susceptibles de contener dichos contaminantes son de origen vegetal como los té, las infusiones, las especias, entre otros. Cuando ingerimos estos alimentos contaminados por alcaloides pirrolizidínicos, se producen daños en la salud tales como daño hepático, alteraciones respiratorias e incluso alguno de ellos pueden resultar carcinógenos (clasificados como grupo 2B según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) cuando se lleva a cabo un consumo prolongado de los mismos. En cambio, si consumimos alimentos contaminados por alcaloides tropánicos, podemos experimentar efectos como taquicardias, espasmos e incluso delirios [1,2].

Es por esto por lo que nuestro grupo de investigación se centra en el desarrollo de metodologías que permitan la extracción y posterior análisis de alcaloides tropánicos y pirrolizidínicos en diversas matrices alimentarias. Para ello, empleamos diferentes técnicas y diversos equipos de laboratorio de compleja tecnología. Otro de los puntos clave de nuestras investigaciones es el estudio de cómo afecta el tratamiento térmico a alimentos contaminados con estos alcaloides. De tal manera, nuestro grupo reproduce las condiciones en las que se elaboran y consumen ciertos alimentos, como por ejemplo los té, para evaluar la posible degradación que pueden sufrir los alcaloides y poder estimar el riesgo de la ingesta de estos alimentos presuntamente contaminados [3,4].

Agradecimientos

Los autores agradecen la financiación recibida del MCIU/AEI/FEDER, UE para el proyecto RTI2018-094558-B-I00 y del MCIN/AEI /10.13039/501100011033 / FEDER, UE para el proyecto PID2022-137278OB-I00.

Referencias

- [1] L. González-Gómez, S. Morante-Zarcelo, D. Pérez-Quintanilla, I. Sierra, Occurrence and Chemistry of Tropane Alkaloids in Foods, with a Focus on Sample Analysis Methods: A Review on Recent Trends and Technological Advances, *Foods*. 11 3 (2022) 407.
- [2] N. Casado, S. Morante-Zarcelo, I. Sierra, The concerning food safety issue of pyrrolizidine alkaloids: An overview, *Trends in Food Science & Technology*. 120 (2022) 123-139.
- [3] L. González-Gómez, J. Gañán, S. Morante-Zarcelo, D. Pérez-Quintanilla, I. Sierra, Atropine and scopolamine occurrence in spices and fennel infusions, *Food Control*. 146 (2023) 109555.
- [4] B. Fernández-Pintor, N. Casado, S. Morante-Zarcelo, I. Sierra, Evaluation of the thermal stability and transfer rate of pyrrolizidine alkaloids during brewing of herbal infusions contaminated with *Echium vulgare* and *Senecio vulgaris* weeds, *Food Control*, 153 (2023) 109926.